

घरेलू हिंसा: एक समाज वैज्ञानिक विवेचन

Domestic Violence: A Social Scientific Analysis

Paper Id : 18758 Submission Date : 07/03/2024 Acceptance Date : 19/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10942222

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अनुभा श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है मानवता मानव जीवन का धर्म है प्रत्येक मानव मात्र के साथ-साथ मानवता का बर्ताव होना चाहिए। वह किसी भी जाति लिंग, धर्म, संप्रदाय या वर्ग का हो सभी को सम्मानपूर्वक जीवित रहने का नैतिक अधिकार है। सभी मानव समान अस्तित्व और अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं किंतु हमारा इतिहास गवाह है कि पुरुष के हर कार्य क्षेत्र में सहभागी महिला का स्थान पुरुष की तुलना में काफी नीचे रहा है। 'महिला' शब्द जो समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है उसकी कल्पना से रहित कोई समाज नहीं हो सकता महिला समाज की निर्मात्री है और सृष्टि व सभ्यता का शुभारंभ है किंतु महिलाओं के अधिकारों के साथ होने वाली ज्यादाती समय के साथ और सशक्त होती जा रही है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति आज भी चिन्तनीय है। आज भी देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं सामाजिक मान्यताओं और रुढ़ियों के कारण कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं और यह सुरक्षा तब और अधिक चिंता का कारण बन जाती है जब वह अपने ही घर की चार दिवारी में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा जो अलग-अलग रूप में सामने आती है आज एक गंभीर समस्या है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Man is the best creation of God, humanity is the religion of human life, every human being should be treated with humanity. Be it any caste, gender, religion, sect or class, everyone has the moral right to live with dignity. All human beings are born with independent existence and rights, but our history is witness to the fact that in every field of work of men, the position of women has been much lower than that of men. There can be no society without the imagination of the word 'woman' which represents half of the society. Woman is the creator of society and is the beginning of creation and civilization, but the atrocities against women's rights are becoming more powerful with time. Even after 75 years of independence, the social, economic and political status of women is still a matter of concern. Even today, women, representing half of the country's population, are insecure to some extent due to social beliefs and stereotypes and this security becomes a cause of greater concern when they do not feel safe within the four walls of their own home. The increasing domestic violence against women which comes in different forms is a serious problem today.

मुख्य शब्द

जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता महिला उत्पीड़न, पुरुष मानसिकता, कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Caste Discrimination, Untouchability, Women Oppression, Male Mentality, Female Foeticide, Women Empowerment.

प्रस्तावना

मानव जाति का सृजनहार व पालनहार महिला ही है। मानव प्रगति और विकास की जिस अवस्था में आज हम पहुँचे हैं उसमें महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि विज्ञान, धर्म, साहित्य, कला व मानवता को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने में महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में विकास के किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय के विभिन्न पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाएं अपना वर्चस्व साबित कर चुकी हैं। महात्मा गांधी ने कहा था - स्त्री पुरुष की संगिनी है जिसकी बौद्धिक क्षमताएं पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी भी तरह कम नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा उद्देशिका में एक ऐसे समाज की परिकल्पना की गई थी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता पर आधारित हो। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा किंतु आज जब हम भारतीय सामाजिक अवस्था के संदर्भ में मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं तो यहां की समाज व्यवस्था में लिंग तथा जातिगत भेदभाव, छुआछूत तथा अस्पृश्यता की भावना साकार हो जाती है। वास्तविकता यह है कि महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया जो होना चाहिए था उन्हें निजी स्वार्थ के लिए परेशान किया जाता रहा है और उनके अस्तित्व का दुरुपयोग किया जाता रहा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र घरेलू हिंसा तथा महिला उत्पीड़न के समाजशास्त्र पर केंद्रित है यह लेख द्वितीय स्रोतों से संकलित तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक प्रस्तुति के रूप में है जिसका उद्देश्य विषय के बारे में यथार्थ तथ्यों को संकलित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना है।

साहित्यावलोकन

विभिन्न किताबों, पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का अवलोकन किया गया जैसे:- ओ पी राय "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण" विधि ओरिएंट लॉ पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008. डॉक्टर धर्मवीर महाजन- "भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं" विवेक प्रकाशन दिल्ली। डॉ मृदुला शुक्ला- "स्त्रियों का घटना अनुपात" रोशनी पब्लिकेशन कानपुर। डॉ राम अहूजा- "द वायलेंस अगेंस्ट वूमैन" रावत पब्लिकेशन जयपुर 1998। रामचंद्र पाठक सामाजिक समस्याएं ।

विश्लेषण

महिलाओं के प्रति हिंसा या उत्पीड़न कोई आज की घटना नहीं है वरन प्राचीन भारत में भी महिलाओं के प्रति किए गए अपमान व उत्पीड़न के अनेक दृष्टांत मिलते हैं जैसे - महाभारत काल में दुर्योधन द्वारा भरी सभा में द्रोपदी का चौरहरण किया जाना। समय या काल कोई भी हो महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण पुरुष मानसिकता से ही प्रेरित व पल्लवित रहा है। कभी लोकाचार, मर्यादा सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाज, परंपराओं अंधविश्वासों के बंधन में जकड़ कर , तो कभी सतीत्व के नाम पर उन्हें जलाया गया। कारण कुछ भी हो प्रत्येक दशा में महिलाओं को शोषण, उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के साथ होने वाले इन तमाम